

Рашид Эрнazarов

Соискатель Бухарского
государственного университета

СОЧИНЕНИЕ ДЖАМАЛА КАРШИ «АЛ-МУЛХАКАТ БИС-СУРАХ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727102>

Аннотация. Статья посвящается произведению Джамала Карши (ум. в начале VIII/XIV в.) «Мулхакат бис-Сурах» (Прибавления к словарю «Сурах»). Данное сочинение Джамала Карши является трудом исторического содержания, составленным на территории Чагатайского удела (1227 – 1370) в эпоху правления Чапара, сына Кайду. В связи с этим данное сочинение имеет важное значение для освещения истории и культурной жизни Центральной Азии в монгольский период (1218 – 1370). В статье представлено описание рукописей данного сочинения, проанализирован вводная часть издания текста оригинала и перевод с комментариями.

Ключевые слова: Монголы, каан, хан, словарь, историческое произведение, Джамал Карши (украшение дворца), Центральная Азия.

Введение. Сочинение Джамала Карши (ум. в начале VIII/XIV в.) «ал-Мулхакат би-с-сурах» является единственным мусульманским трудом исторического содержания, составленным на территории Чагатайского удела (улуса) (1227 – 1370) в эпоху правления Чапара, сына Кайду. Именно поэтому он имеет важное значение для освещения истории и культурной жизни Центральной Азии в монгольский период

(1218–1370). По своему содержанию «ал-Мулхакат би-с-сурах» – разножанровое сочинение, написанное на арабском языке. Лишь некоторые его части составлены на персидском языке. В нем мы находим историко-географические сведения, разделы по истории ислама, мусульманских династий в Мавераннахре и Кашгаре, корановедению, истории древних пророков, автобиографические заметки, воспоминания автора о своих современниках, а также краткий очерк по грамматике арабского языка (по части лексикографии, двойственного и множественного числа имен существительных). Несмотря на свое важное значение для специалистов разных направлений исторической науки, этот памятник до сих пор не издан в полном объеме. Всего на сегодняшний день известны три его списка.

История изучения источника. Первое упоминание об этом источнике мы находим в «Та’рих-и Рашиди» Мухаммад-Хайдара (905–958/1499–1551) [1]. Из исследователей впервые на источник обратил внимание Н. Ф. Петровский [2], который узнал о нем у местных ученых мусульман и дал ему произвольное название «Прибавления к словарю «ас-Сурах мин ас-сихах». Как известно, Джамал Карши создал свое первое произведение – арабско-персидский словарь «ас-Сурах мин ас-сихах» на базе знаменитого арабского словаря «ас-Сихах», составленного в 398/1008 году ученым из Фараба Абу Насром Исма‘илом ибн Хаммадом Джавхари. Карши ознакомился с этим сочинением в Кашгаре при посещении библиотеки своего учителя Бурхан ад-дина. Он решил переделать его в двуязычный толковый арабско-персидский словарь, назвав его «ас-Сурах мин ас-сихах». Этот труд, по свидетельству самого автора, был завершен во вторник, 10 дня месяца *сафар* 681/27 мая 1282 г. в Кашгаре. Списки данного сочинения многочисленны, существуют также несколько литографических изданий, осуществленных в Индии и Иране. В дальнейшем к словарю Джамал Карши «ас-Сурах мин ас-сихах» был составлен ряд дополнений и комментариев [3].

Несколько позднее сам автор – Джамал Карши решил приложить к своему первому труду «ас-Сурах мин ас-сихах» примечания (мулхакат), которые помогли бы читателю адекватно понять соответствующие места словаря. Они носили разнообразный характер, и получив отдельное название «ал-Мулхакат би-с-сурах», со временем превратились в самостоятельное сочинение. Как свидетельствуют списки «ал-Мулхакат би-с-сурах», данное сочинение часто переписывалось и, в отдельном томе, и получило широкое распространение.

Наличие в названии сочинения слова «примечания» (мулхакат) сперва навело исследователей истории Центральной Азии на мысль о том, что этот важный источник следует искать на полях списков первого сочинения автора – «ас-Сурах мин ас-сихах». Несколько лет спустя после появления заметки Н. Ф. Петровского, другой русский востоковед барон В. Р. Розен (в примечании к статье Петровского) указал по каталогу Эте на оксфордский список «ас-Сурах», который имел какие-то глоссы на полях [4]. В 1895 году, по указанию барона В. Р. Розена, В. В. Бартольд, находясь в Оксфорде, осмотрел эту рукопись. Однако, как позднее отметил В. В. Бартольд, глоссы на полях этой рукописной книги не имели ничего общего с теми «Прибавлениями», о которых упоминалось в «Та’рих-и Рашиди». Тот же барон В. Р. Розен также высказал надежду, что со временем найдется другая копия «ас-Сурах» с искомыми прибавлениями, может быть в Центральной Азии [5].

Наконец в 1897 году в Азиатский музей Императорской Академии наук (ныне Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения Российских Академии наук – СПб. Ф ИВ РАН) поступил **первый список** «ал-Мулхакат би-с-сурах». Он был передан туда М. С. Андреевым через В. П. Наливкина [6]. Рукопись была приобретена в Самарканде в 1897 году [7]. Данный список, получивший шифр **В-514**, был переписан Шараф ад-дином ибн мулла Нур ад-дин Фархадом Андиджани в начале *джумада* I 1066/феврале-марте 1656 года [8]. Он

был активно и плодотворно использован В. В. Бартольдом при написании своего классического труда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» [9].

В своей специальной статье «Мулхакат ас-Сурах» В. В. Бартольд дает краткое описание данного списка и некоторые скудные данные из биографии автора «Прибавлений». Он смог идентифицировать автора, указав при этом лишь на его прозвище – «Карши». Проанализировав «ал-Мулхакат би-с-сурах» на основе единственного дефектного списка, В. В. Бартольд установил его важное значение для изучения истории Центральной Азии и ценность приводимых в нем историко-географических сведений. В конце своей публикации он высказал надежду, что «было бы очень желательно со временем отыскать еще другую, более полную рукопись «Прибавлений» [10].

Фрагменты «ал-Мулхакат би-с-сурах», содержащие сведения по истории и географии Центральной Азии (около 30% от всего объема произведения) были изданы В. В. Бартольдом в составе его вышеупомянутой монографии (Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть первая. Тексты. СПб., 1898. С. 128–153) на основе одного единственного в то время списка. В этой связи В. В. Бартольдом были допущены отдельные пробелы и неточности. Например, издатель не обратил внимания на те части сочинения, которые требовали более детального и внимательного подхода. Видно, что главной задачей исследователя было извлечение из источника данных историко-географического характера по его теме. При этом огромный пласт материалов историко-культуроведческого, религиозного и библиографического характера остались не востребованными. По нашему мнению, в этом ему помешало дефектное состояние рукописи. Также остался вне внимания исследователя важный пласт – словарная часть «Прибавлений». Она содержит в себе живую лексику, употреблявшуюся народами Мавераннахра и Хорасана в XIII – XIV вв. и которая до сих пор не потеряла свою актуальность для исследователей. Видимо, он не осмелился приступить к такому

сложному лексикографическому исследованию. Сложность этой части сочинения состоит также в том, что большинство представленных слов имело иранские корни и перешли в арабский язык в видоизмененной форме. Для осуществления издания этой части «Прибавлений» требовалось бы хорошее знание особенностей местных языков и диалектов. Нужно заметить, что на материале этого словаря можно проследить историческую эволюцию многих слов, словосочетаний, имен нарицательных и терминов.

В 1902 г. во время научной командировки В. В. Бартольда в ферганский город Маргилан ему удается приобрести для Азиатского музея (ныне СПб Ф ИВ РАН) **второй список** «ал-Мулхакат би-с-сурах» (год переписки – 1831) у переводчика Ферганского областного управления Ю. К. Казбекова [11]. На основе второго списка исследователь дополняет свои прежние наблюдения [12]. Важно отметить, что этот список содержит в себе полный текст сочинения. Несмотря на представившуюся возможность В. В. Бартольд, по неизвестным нам причинам, не осуществил издания полного текста «ал-Мулхакат би-с-сурах». Данный список под шифром **С-286** ныне хранится в фондах Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН (СПб Ф ИВ РАН) в составе сборной рукописи [13]. Можно предположить, что позднее обнаружение второго, более полного списка «ал-Мулхакат би-с-сурах», не позволило ученому выполнить научное издание текста.

Критический текст оставался не осуществленным и в дальнейшем. Когда ленинградская исследовательница Р. Ш. Шарафутдинова приступила к переводу «ал-Мулхакат би-с-сурах» на русский язык, она, к сожалению, в качестве опорного текста выбрала изданные В. В. Бартольдом извлечения, хотя у нее были прекрасные шансы составить критический текст с привлечением двух петербургских списков. Она опубликовала переводы извлечений в 1989 году в Ташкенте с коротким введением и примечаниями [14]. К сожалению, исследовательница, во-первых, воспроизвела уже допущенные прежде ошибки, во-вторых,

многие места текста, специальные понятия и религиозные термины, иносказания и региональная специфика лексики, вычурный, витиеватый стиль изложения автора до конца не осознаны переводчиком.

Некоторое время спустя появились статья и кандидатская диссертация А. Саидова, написанные исключительно на основе известных нам извлечений из «ал-Мулхакат би-с-сурах», опубликованных В. В. Бартольдом [15]. Они носят вторичный характер и, к сожалению, не заключают в себе новой информации ни об источнике, ни о его авторе.

Новый наманганский список «ал-Мулхакат би-с-сурах». Представляемый впервые в этой книге **третий список** «ал-Мулхакат би-с-сурах» был обнаружен в городе Касансай Наманганской области Республики Узбекистан неким продавцом рукописными книгами и антиквариатом по имени Ра'на. Вместе с этой книгой, у неизвестного лица ею были приобретены остальные 50 томов арабографичных рукописей. Не знакомая с арабографичной письменностью Ра'на предполагала, что передает нам очередную копию известного труда по мусульманскому праву (*фикх*) Убайдаллаха ибн Мас'уда ибн Тадж аш-Шари'а ал-Махбуби ал-Бухари (ум. в 747/1346 г.) «Мухтасар ал-викайа». В Ташкенте, с большим интересом рассматривая наше новое приобретение, мы заметили, что данный список вложен в переплет другого сочинения. В целом состояние рукописи довольно плохое. В результате тщательного осмотра было установлено, что перед нами неизвестный доселе науке новый список сочинения «ал-Мулхакат би-с-сурах» Абу-л-Файла Мухаммада ибн 'Умара ибн Халида, по прозвищу Джамал Карши.

Данный список по месту обнаружения был нами назван «Наманганским». Рукописная книга обладает следующими кодикологическими данными: без переплета, сильно растрепанная, ее объем – 39 листов (лл. 1^а–39^б). Размеры бумаги 28x18 см; размеры исписанного пространства 18,5x14 сантиметров. Чернила черные.

Заглавные слова и названия глав записаны киноварью. Начало списка (всего 13 листов), переписано (или восстановлено), скорее всего, в XIX веке, на шелковой лощеной бумаге почерком *наста'лик*. Последующие листы до самого колофона сочинения переписаны почерком *наسخи*. Переписчиком назван Мухаммад... 'Али (Балхи?). Кто-то из читателей, по неизвестным нам причинам, стер имя отца переписчика. Далее сохранилась запись, гласящая, что книга переписана в медресе (мадраса) 'Азизан [16] в 1043/1633–1634 году. В конце рукописи мы находим еще одну благопожелательную сентенцию в адрес автора «Прибавлений». Благопожелания принадлежат перу Хашима ибн Шафи'а ибн Хурда ибн Ибн-Йамина ал-Кайи аш-Шаши. Дата и место составления стихов – 1038/1628–1629 год, г. СамарКанд. Переписчик сопровождает собственное имя эпитетом «самый ничтожный из студентов» (аў'аф ат-туллаб). На л. 37^б записаны несколько *хадисов* и задач по *фихху*, и на лл. 38^а–39^б приводится начало рассказа о Шайхе Сан'ане, ученике Шайха Мафтуха, современнике Фарид ад-дина 'Аттара. Все эти части (лл. 37^б–39^б) были записаны в более позднее время.

Таким образом, различные части нашего сочинения были переписаны в разное время. Окончательно текст был восстановлен в XIX веке. Первый лист в верхней части имеет дефекты: крупное отверстие на листе сделало нечитабельными начальные шесть строк. Здесь же имеются два темных пятна, образовавшиеся под влиянием влаги.

На полях некоторых листов имеются дополнения и комментарии переписчика/переписчиков, которые мы при издании решили сохранить в сносках под основным оригинальным текстом.

Отличительными чертами наманганского списка «ал-Мулхакат би-с-сурах» является то, что он в начале имеет в алфавитный указатель персидских слов, вошедших в арабский язык. В дальнейшем тексты трех списков почти совпадают. В конце Наманганский список, в отличие от двух других, содержит подробную информацию об истории

составления дополнений к основному сочинению. После нее следует заключение – благопожелание автора к своему словарю, отсутствующее в других списках. Колофон включает еще две *касиды*: первая – Хусайна ибн Мухаммада ибн ‘Абд ал-Малика ал-Мараги, и вторая – Абу-л-Махамида ибн Мас‘уда ал-Худси. Обе они посвящены автору и его словарю. Примечательно, что они отсутствуют в остальных известных списках и изданиях «ас-Сурах».

Автор сочинения. Его полное имя мы узнаем из вступительной части издаваемого сочинения – Абу-л-Фаїл Мухаммад ибн ‘Умар ибн Халид. Однако, в научной литературе он более известен под своим прозвищем Джамал Карши («украшение дворца»; «Карши» от монгольского слова «дворец»; здесь имеется в виду «человек, приближенный ко двору»). Он родился в Алмалихе в 628/1230–1231 году. Это было время правления местного владетеля Сигнах-текина, сына Бузара, умершего в 648/1250–1251 году. По сведениям автора «Та’рих-и Рашиди», его отец был одним из *хафизов* (‘алим, знающий наизусть Коран и более 20 тысяч преданий-хадибов) города Баласагуна, а его мать происходила из Мерва, и принадлежала к потомкам шайха Абу ‘Али-шаха. В своем сочинении Джамал Карши пытается выпячивать факты покровительства, оказанные ему правителями его времени. Ему доверяли воспитание царевича Ил-Бутара, сына Сигнах-текина, и монгольской принцессы Булган-Бики (потомка Джучи/Туши). Именно близостью к правящей династии наш автор обязан своим прозвищем «Карши».

Сам автор, в своем сочинении, упоминая Бузар-хана ал-Алмалихи, перечисляет его сыновей, отдельно выделяя Сигнах-текин.

Джамал Карши получил начальное образование в Алмалихе у Хабаша ‘Амида Кармини Бухари Иларгури. Последним он был рекомендован новым наставникам в лицах Ахмада ибн Аййуба ибн Ахмада Баласагуни и автору сочинений «ал-Мунйа» и «ал-Арба‘ун» Рашид ад-дин Абул Фаза‘ил Мухаммад ибн Аби Бакр Рашиди Абиварди (умер в 646/1247–1248 г.), известному под прозвищем «ал-‘Ахраб» (Скорпион)». С его помощью он поступил на службу к султану Махмуду Завули, правителю Газны и Герата.

Джамалу Карши не было еще и 12 лет, когда он начал обучаться у Ашрафа ибн Наджиба ибн Мухаммада Касани (ум. в Кашгаре в мухарраме 659/декабре 1260 – январе 1261 г.). В течение нескольких месяцев 646/1248–1249 года Джамал Карши обучался у Бадр ад-дина Мухаммада Фарахи. Затем наш автор, после своего переселения в Алмалих из Балха, учился у Шамс ад-дина Абу Джа‘фара Тахира ибн Абул Ма‘али Хусайни Балхи.

Покровителями Карши в разное время были Зарбахш Бахарзи (вместе с которым он совершил паломничество в Мекку), шайх ал-ислам Бади ад-дин, умерший после того, как наш автор покинул Алмалих, Амир Хайдар Мутайаб – известный в те времена ученый и лекарь (табиб). Кроме них нашему автору покровительствовал садр Худжанда и его окрестностей ас-сайид Бурхануддин Мухри’ Худжанди, которого Жамал Карши впервые встретил в Алмалике, и обучался у него в течение нескольких месяцев 670/1271–1272 года.

При содействии садра Бурхануддина, он получает место в государственной канцелярии (диван ал-инша' ва-л-китаба). Но в конце 662/1264 года, как это установил В. В. Бартольд, Джамал Карши переехал в Кашгар. На следующий год за ним последовал и сам садр Бурхан ад-дин.

В Кашгаре Джамала Карши встретили два шайха – Шамсуддин Афаил Му'иззи и Бурхануддин 'Алим Бухари, которые привели его к кашгарскому садру Камалуддину Абу 'Абдуллаху Хусайну ибн Музаффару Балади Шайбани. Сын последнего – Са'дуддин побудил Джамала Карши написать «Прибавления к «ас-Сурах».

Джамал Карши вспоминает о своих встречах с наместником Бурхануддином 'Ала', ученым Мукри, Джалилулмулком Джамалуддином – правителем Худжанда, шайхуль исламом Наджмуддином Садри Сахиби и его братом амиром Мадждуддином, сыновьями вазира Садруддина сахиба. Во время своей второй поездки в Худжанд в месяце *мухаррам* 688/январе-феврале 1289 года он встретился с Дихканом ×ази, автором глосс к *тафсиру* известного ученого Хусамуддина 'Али'абади. В этой же его поездке через Худжанд он навещает своего покровителя, шайха Фахруддина Джавалихи.

Круг собеседников Джамала Карши составляли такие ученые, как Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад Хубави, Джамалуддин Харави Иламиши, Таджуддин Ра'йи Сарви Шаристани [Шахристани], шайхуль ислам Хусамуддин Абул Махамид Хамид ибн 'Асим 'Асими Барчинлиги, шайх Камалуддин Х^варазми Сигнахи, Шайх Баба, ученик Наджмуддина Кубра (впоследствии Джамал Карши сочинил стихи для написания на его надгробной эпитафии), Абу Хафс 'Абдуллах ибн 'Али Кашгари Ханакахи, Хасан ибн Мухаммад ибн 'Абдулмалик Мараги (который родился в Мерве и стал известным под прозвищем Хусам Мараги), Саййид Рушнаи Марвази и другие.

Из сообщений Карши мы узнаем, что в 671/1272–1273 году правителем Ташкента был Кадир-Малик, и наш автор знал его супругу

и сыновей, в том числе, будущего наместника Шаша ‘Ала’уддина. В 693/1293–1294 году уже правил в Шаше Нусрат ад-дунья Пахлаван Махмуд ибн ‘Ала’уддин, известный под прозвищем Саййид Кунда-Паз/Баз Самарканди, затем Алмалиги. Этот правитель был родственником Джамала Карши.

Во второй половине VII/XIII века он много путешествовал как в частных целях, так и по торговым делам. В 668/1269–1270 году он уже побывал в Ламише [17], в 671/1272–1273 году – в Шаше, в 672/1273–1274 году – в Барчканте (Барчинлиг, находится в низовьях Сирдарьи) и в Дженде. Шаш он посетил вторично в 693/1293–1294 году. И потом еще раз по делам своего сына, по нашему мнению, жившего здесь, он бывал в этом городе. Он неоднократно посещал и Худжанд.

О мировоззрении автора свидетельствует его занятие *тазкир* [18] – проповедью, которая практиковалась в суфийских братствах того времени – Йасавийа [19], Х^ваджаган [20] и Кубравийа [21], среди последователей известных шайхов. Но, Джамал Карши не приводит подробных сведений о лидерах этих братств и их последователей, признавая, однако, их в качестве шайхов.

Структура и содержание «ал-Мулхакат би-с-сурах». По своему содержанию «ал-Мулхакат би-с-сурах» включает в себя разнородный материал и состоит из 41 главы. Самыми важными частями являются, без сомнения, его исторические главы.

Глава «Упоминание о монгольских правителях и их истории» включает в себе очень важные и ценные исторические сведения о монгольских правителях, истории Чингиз-хана, его потомков и Чагатайского удела до времени царствования Чапара ибн Кайду. Эпоха монгольского владычества, на которую приходится деятельность Джамала Карши, характеризовалась существованием в среде монгольской правящей верхушки двух основных направлений во взаимоотношениях с местными социальными и политическими силами, определявшими политическую, экономическую и

общественную жизнь страны. Первое направление, сложившееся ещё в период правления Чингиз-хана и обусловленное военно-кочевыми традициями монгольского общества, предполагало приоритет военной экспансии и силовых методов управления. Проведение такой политики Чингиз-ханом и его наследниками сопровождалось значительными разрушениями городских центров и сельских населённых пунктов.

Наряду с этим среди монгольской правящей элиты сложилось и иное направление, ориентированное на интеграцию в оседлую среду земледельческих регионов, освоение местных традиций государственного управления и культурных практик, что в ряде случаев сопровождалось этнокультурной ассимиляцией и принятием ислама. Таким образом, уже в ранний постчингизидский период наметилось противостояние двух подходов к взаимодействию монгольских правителей с местными социумами: сторонников сохранения военно-кочевых традиций управления и приверженцев интеграции в социально-политическую и культурную среду завоёванных территорий. Яркий пример этому, распад в XIV веке кочевого населения Чагатайского улуса на две части: *Кара ун-нас* – чернь (кочевники, переселившиеся в Мавараннахр и принявшие оседлый образ жизни) и *джете* (оставшиеся в Семиречье и сохранившие свои кочевнические традиции). По-видимому, этот процесс фактического разделения ускорился после принятия ислама чагатайскими ханами Мубарак-шахом (1266 г.) и Барах-ханом [22]. Сторонники второго направления, приверженцы сотрудничества с представителями верхних слоев населения центральных районов Центральной Азии, Ирана, старались, прежде всего, сблизиться со влиятельными в местной среде мусульманскими деятелями. Это, в конце концов, привело к исламизации части монголов. Такой подход способствовал тому, что местное население поддерживало и сочувствовало таким правителям. В свою очередь, улемы, литераторы и другие представители искусства и культуры в лице некоторых правителей приобретали покровителей. Джамал Карши в своей

информации о Барах-хане не скрывает своих симпатий к нему, называя его – «опорой веры и мира». Интересно его замечание о поиске поддержки правителя у бухарского шайха Бахарзи. Следует отметить, что Буйан-Кули-хан, являвшийся одним из первых монгольских правителей, принявших ислам, завещал похоронить себя рядом с этим шайхом. Данный факт служит свидетельством возрастания влияния исламских духовных авторитетов на монгольскую правящую элиту и отражает процессы её постепенной религиозной и культурной интеграции в местную среду [23].

О своем современнике – правителе Улуса Чагатайя Кайду ибн Кистай, Джамал Карши дал ценную информацию: «Он сел [на трон] в конце *мухаррама* 670/сентябре 1271 года в Таразе. Он был ханом справедливым, щедрым, непорочным, мягкого нрава, понимающим интересы [страны], знающим, благосклонным к мусульманам [подчеркнуто нами – Ш. В.], милосердным, да сделает Аллах легким (его участь)». Автор два раза был на приеме у этого хана и удостоился подарков. Карши, упоминания о нем не говорит напрямую о приверженности хана к исламу, но отмечает благосклонность к мусульманам и знатность. Из воспоминаний Карши становится ясно, что многие чагатайские правители покровительствовали мусульманским деятелям и служителям культа. Наследник Кайду – Чапар/Чабар тоже заслужил положительной оценки автора после его вступления на трон в мае 1303 года в местности Или (Имил).

Можно утверждать, что среди монгол всегда был высокий спрос на мусульманских интеллектуалов и авторитетную политическую элиту Средней Азии, особенно, когда дело касалось управления государственно-административной системой. Еще Чингиз-хан пользовался советами Джаббар-х^воджа, мусульманина Исма‘ила в важных государственных делах. В одно и в то же время с Мас‘уд-ханом, во дворе Хубилай-хана (1260–1294 гг.) финансовой системой империи управлял «сильный и могущественный человек», мусульманин Ахмад, выходец из Центральной Азии [24].

Деятельность при дворе монгольских правителей способствовала укреплению общественного авторитета нашего автора, который пользовался уважением как среди местного населения, так и в среде правящей элиты. Это позволило ему занять заметное место в качестве религиозного деятеля и мусульманского учёного.

Последняя дата, зафиксированная в тексте сочинения, относится к 701 г. х./1301–1302 г. Вместе с тем это не исключает возможности его дальнейшего дополнения автором. Представляется, что Наманганский список не может рассматриваться как окончательная и наиболее полная редакция произведения, как и две другие известные копии. Согласно предположению В. В. Бартольда, авторский текст содержал также разделы, посвящённые Баласагуну и Самарканду. Вероятно, в утраченных частях сочинения могли присутствовать и материалы, касающиеся Бухары.

В среднеазиатской историографии труд Карши занимает особое место как произведение, принадлежавшее перу мусульманского ученого, не профессионального историка, но выдающегося литератора, филолога и языковеда. Его «Прибавления» можно считать самостоятельным сочинением энциклопедического характера, освещающее историю, историю культуры Улуса Чагатайя и правителей Кашгара. Сочинение дает много информации о религиозной и интеллектуальной жизни периода монгольского правления, центрах исламской науки, представителях ученых кругов в городах Центральной Азии, с указанием их произведений и трудов по различным отраслям исламской науки. Здесь же мы находим много сведений автобиографического характера. С другой стороны, книга Карши отражает историографическое восприятие мира и культуры ислама глазами ханафитского автора.

Современники Джамала Карши высоко оценили его труды: особо подчеркивали словарь, который еще при жизни автора имел огромный успех среди образованных людей. В Наманганский список либо самим Джамалом Карши, либо переписчиками, включены письмо автору от

имени Абу Хафса ‘Абдуллаха ибн ‘Али Кашгари Ханакахи и две Касиды-оды в честь словаря Карши, где их составители высоко отзываются об авторе.

На л. 34^{a-b} наманганского списка приводится письмо, которое написал «выдающийся и славный имам, обладатель разума и преданий (сахиб ал-ма‘хул ва-л-манхул),местилище методов и правил (мазхар ал-фуру‘ ва-л-усул), автор произведений по многим отраслям науки и литературы, солнце общины и веры» Абу Хафс ‘Абдуллах ибн ‘Али Кашгари Ханакахи в 692/1292 году, и послал ее автору с автографом сочинения Карши. Фактически, данная запись, как и две упомянутые оды – оценка и своеобразная рецензия современника на труды нашего автора. Эта характеристика, при всей ее высокопарности (характерный стиль эпохи), помогает нам понять и оценить место и значение деятельности Карши в сфере языкознания и в целом культурной жизни эпохи. Вот еще один отрывок с оценкой Абу Хафс ‘Абдуллах ибн ‘Али Кашгари Ханакахи трудов Карши, где дается отзыв о научной деятельности Джаухари с указанием недостатков его словаря и признания заслуг Карши: «...перечисляя ученых нашего времени, можно назвать человека знаменитого изысканностью своей натуры, ясностью ума, превосходством таланта, отличающегося своим значительным научным приоритетом и выдающимися заслугами среди ученых. А он – блестящий имам, превосходный ученый, первый, дошедший до цели, испивший с самого прекрасного бокала всех отраслей наук, король словесности, признанный поэт и писатель, красота нации и веры, опора ислама и мусульман, одобряемый правителями и султанами Абу-л-Фаїл Мухаммад ибн ‘Умар ибн Халид, известный по имени Джамал Карши – дай Бог, чтобы он достиг всего, чего желал в делах веры и мирских делах. Первым делом он сократил книгу [Джаухари], во-вторых, отредактировал сочинение «ас-Сихах» и довел его до совершенной лаконичности, до такой степени, что книга «ас-Сурах» превратилась почти в половину объема оригинала. Вдобавок к этому, в ней содержатся те полезные данные,

которых нет в «ас-Сихахе». Она легко читается, нет в ней труднопонимаемых предложений. В итоге текст [книги Джамала Карши] стал до того доступным каждому, что любой читатель может отличить начало и конец предложения. В-третьих, автор этой книги не принуждает читателя обращаться к другим книгам. Действительно, автор «ас-Сихах» объясняет слово с такой лексикой, которая нуждается в разъяснении, но в этой книге [Джамала Карши] этого нет. Ты можешь найти в ней много полезного, если прочтешь внимательно, не блуждая глазами. Спешите к общению с учеными-мужами и тогда вы узнаете истинную [цену] этой книги, правду о ее первенстве и престиже среди различных наук. Достаньте один экземпляр «ас-Сурах» и глубоко рассуждайте над ним, и прикажите [вашим] людям, чтобы они брали самый лучший список. Я клянусь своей жизнью, что эта книга есть легкая добыча, разве вы не воспользуетесь этим случаем?! Пренебрегать благоденствием, благами и даром с точки зрения шари‘ата и разума не одобряемо и порицаемо. Так избегайте этого греха. Мое доброе наставление искренне, ибо тот, который неблагодарен по отношению к благам, станет на путь развращения и преступления. Да отблагодарит Аллах семикратно того, кто усердно аннотировал эту книгу и предоставил ее в легкодоступной форме читателям. По истине Аллах вознаграждает верующих!».

Кроме этого, Наманганский список содержит в себе стихи: а) Касида, написанная доблестным имамом... Хасан ибн Мухаммад ибн ‘Абдулмаликом Мараги... (который) описывая книгу «ас-Сурах», восхвалял ее, и упоминал автора; б) Касида, которую сочинил ...уважаемый в наше время мавлана... Абу-л-Махамид Мухаммад ибн Мас‘уд ал-Кудси (оба – современники автора) в одобрении книги «ас-Сурах» и ради восхваления автора, оценивая и почитая его. Они отсутствуют в других списках, о существовании которых до сих пор было не известно. Эти Касиды также отражают оценку современниками Джамала Карши его трудов для языкознания и литературоведения. Мы думаем, что вышеупомянутые три

приложения к нашему списку внесены в книгу по инициативе переписчика, который, может быть, пользовался автографом «ал-Мулхакат би-с-сурах» или списком, близким к автографу. Но, как показывают содержания этих двух од, они посвящены словарю «ас-Сурах» Джамала Карши. Там не упоминается о существовании «Прибавлений» к этому словарю. Таким образом, можно говорить, что эти Касиды были написаны еще до составления «ал-Мулхакат би-с-Сурах».

Значение «ал-Мулхакат би-с-сурах» для историографии Средней Азии. Труд Джамала Карши пока остается редким источником, составленным местным автором в эпоху монголов в Казахстане. Он охватывает историю Центральной Азии, включая территорий Узбекистана, Казахстана и Восточного Туркестана. Этот первоисточник содержит важные сведения, отсутствующие в других источниках. Автор, судя по содержанию, духу его словаря и прибавлений к нему, вырос в среде местной персидско-тюркской, мусульманской культуры. В нем можно увидеть выдающегося ученого (‘алим) и литератора, владеющего в совершенстве арабским и персидским языками. Примечательно то, что «ал-Мулхакат би-с-сурах» написан в эпоху, когда в Монгольском Иране появилось огромное историческое произведение «Джами‘ ат-таварих» (Сборник летописей) Рашид ад-дина Хамадани (1247–1318), посвященное истории монголов и покоренных ими стран. До этого была написана книга «Та’рих-и джаханкушай» (История миропокорителя) Мухаммада Джувайни, знаменитого вазиря Хулагу-хана и Абака-хана, который закончил ее в 1260 году [25]. Естественно, автор «Джами‘ ат-таварих» использовал книгу Джувайни при составлении своего труда, равно как и другие источники по истории монголов и жанра «всемирной истории». Можно предполагать, что Джамал Карши завершил свое произведение приблизительно в это же время, либо даже раньше. Как известно, составление труда Рашид ад-дина было начато в 700/1301 году, и черновик завершен в 703/1304 году., и само

произведение закончено в 706/1305–1306 году [26]. Так как, все трое авторов представляли монгольский двор, они к своим покровителям, то есть к монгольским ханам, относятся положительно, восхваляют, и не скрывают своих симпатий к ним. Хотя между строк и в подтексте произведений чувствуется критика в адрес монгольских правителей, их завоеваний и последствий политики, проводимой ими в завоеванных странах.

С другой стороны эпоха, в которую жил Джамал Карши отличалась тем, что большинство монгольских ханов стало относиться к местному мусульманскому духовенству более лояльно. Следовательно, в этом контексте политической и религиозной ситуаций симпатии и попытка исламской легитимации монгольских правителей у Джамал Карши не выглядит такой уж необычной. Кроме того, автор «ал-Мулхакат би-с-сурах» открыто выражает свое принадлежность к ханафитскому мазхабу, благосклонно относится к ши‘итам, умеренно отрицательны его отношения к шафи‘итской школе [27].

Перечисленные в источнике города и населённые пункты, являвшиеся местом важных исторических событий, сегодня находятся на территории современного Казахстана, Кыргызстана и Восточного Туркестана. Данные регионы занимают значимое место в истории многих племён и этнических групп, поскольку служили районами их первоначального расселения и отправными пунктами миграционных процессов, в результате которых они распространились на территории Мавераннахра, Ирана, Ирака, а также ряда других стран Востока и Восточной Европы. О событиях, происходивших на территории средневекового Казахстана говорится начиная с главы «Упоминание о тюркских хаканах в Мавераннахре и в других местах в эпоху ислама». Здесь, например, речь идет о Караханидах и удельных представителях этой династии, городе Испиджабе, одном из центров культуры Южного Казахстана, о вступлении в этот город амира Нуха Самани, воевавшего против Билге-Бихур Кадр-хана. Автор отдельно

останавливается на описании городов Дженд и Барчканд (Барчинлиг). События, происходившие в Семиречье, представляют большой интерес для всестороннего изучения истории Казахстана. Вслед за этой главой дальнейшие описания автора неразрывно связаны с историей казахов и территорией их обитания.

В другой главе о знаменитых правителях Сельджукидов, также упоминаются области Барчинканд и Дженд, известные исторические города, расположенные в низовьях Сырдарьи. До переселения сыновей Салджука, возглавлявших часть огузских племён, в Нур-Ату (к северо-востоку от Бухары) эти племена обитали и кочевали в рассматриваемых регионах. Обострение отношений с мусульманским населением Дженда вынудило их покинуть прежние места проживания и переселиться на территорию государства Саманидов, что было осуществлено с согласия этой династии. После этого огузы уже не возвращались в данные области, а их дальнейшие миграции в конечном итоге привели к переселению значительной части племён в Малую Азию [28].

В «ал-Мулхакат би-с-сурах» вошли исторические сведения о самых различных этапах истории ислама в регионе. Следуя космогоническим представлениям мусульманских историков, наш автор ведет эту историю, начиная с самого Адама, называя его праотцом всего человечества, первым пророком и доводит эту историю до монголов. Сведения о потомках Адама, генеалогические данные о некоторых знаменитых пророках и т. д. у нашего автора, естественно, носят компилятивный характер и отражают представления людей тех времен.

«Ал-Мулхакат би-с-сурах» можно рассматривать в качестве серьезного дополнения к локальной истории ислама, культурной жизни той эпохи. Автор, как мы видели, сам был по описанию современников, видным мусульманским ученым. Отдельные сведения, приведенные в книге, представляют интерес и в том отношении, что из них мы узнаем об интеллектуальных запросах представителей двора чингизидов, или вкусах в кругу интеллигенции и грамотных слоев населения.

В списке имен исторических лиц, представленных в книге Джамала Карши, мы обнаруживаем *лакабы*, *нисбы*, *куньи* и эпитеты, которые представляют безусловный интерес с точки зрения антропониимики. С другой стороны, такие сведения могут служить незаменимым подспорьем эпиграфистам и нумизматам [29]. К тому же, некоторые имена, титулы, эпитеты и т.п., крайне редко встречаются в других источниках. Для примера мы можем привести передачу имени Тимучин, известного как Чингиз-хан. В нашем источнике в составе его имени присутствует компонент Бакалран (?). Старший сын Чингиз-хана – Джучи назван Тубини (исправленный нами в Туши/Джучи). Такие же примеры можно привести и в передаче имен тюркских владетелей.

В «ал-Мулхакат би-с-сурах» есть некоторые исторические факты, которые могут показаться дискуссионными и в дальнейшем требуют всестороннего изучения путем сопоставления с другими произведениями такого рода.

Особое место в возрождении общего духовного наследия имеет совместное сотрудничество исследователей различных направлений стран Центральной Азии. Информационная и коммуникативная роль науки во взаимоотношениях народов региона в XXI веке должны возрасти еще больше, особенно в свете насущной исторической, экономической и политической необходимости интеграции всех народов Центральной Азии [30].

Примечания:

1. О нем и его сочинении см.: Бартольд В.В. Хайдер-мирза // Бартольд В. В. Сочинения. Т. VIII. М.: Наука, 1973, С. 598–599.
2. Петровский Н. Ф. Башня «Бурана» близ Токмака // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Т. VIII. СПб., 1894. С. 353.

3. См.: Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Band I. Weimar, Berlin, 1898. № 31. С. 128.; Supplementband I. Leiden, 1937. № A, 1. С. 196; Supplementband III. Leiden, 1943. С. 133–134.

В частном собрании Ш. Вохидова хранится рукописный список сочинения ал-Джаухари, переписанный красивым почерком насхи в XIV веке, без указания места переписки и имени переписчика. Здесь же имеются два литографических издания словаря «ас-Сурах», выпущенных соответственно в 1281/1864 году в литографии «Нувал Кашур» и в 1310/1892 году в литографии «Ахмадийа» в Канпуре. Они воспроизводят калькутское издание 1249/1829 года с внесенными в них исправлениями и отдельным произведением, посвященным комментированию «ас-Сурах», под названием «ал-Кирāн», принадлежавшим перу ‘Абд ал-Маджид-хана. Они могут дать дополнительные сведения для детального изучения биографий ал-Джаухари и Джамала Карши.

4. Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library, Begun by Ed. Sachau, Continued, Completed and Edited by H. Ethū. Part I: the Persian Manuscripts. Oxford, 1889. № 1645.

5. Бартольд В. В. Мулхакат ас-Сурах // Бартольд В. В. Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 100.

6. Известия Императорской Академии наук. Сер. V. Т. VIII. 1898. С. V. По замечанию В. В. Бартольда, В. П. Наливкину список поступил от М. С. Андреева.

7. Об этом списке упомянуто в следующих публикациях: Известия Императорской Академии наук. Сер. V. Т. VIII. 1898. С. V. № 26; Азиатский музей / Краткая памятка. Петроград, 1920. С. 25; Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть II. СПб., 1900. С. 52 (переиздано: Бартольд В.В. Соч. Т. I. М.: Наука, 1963. С. 467-470); Беляев В.И. Арабские рукописи в собрании ИВ АН СССР // Ученые записки ИВ АН СССР. Т. VI. М.–Л., 1959. С. 97.

8. Список дефектный: в начале недостает семи листов, содержащих предисловие автора и два первых раздела (см. ниже). По мнению В. В. Бартольда, рукопись переписана с другого более раннего списка, имевшего, в свою очередь, неполный текст сочинения, в котором не доставало нескольких разделов, в том числе глав о Баласагуне и Самарканде. Между тем, сведения о них присутствовали в другом списке, которым располагал, например, историк Рашид ад-дин. Хотя в оригинале лист 19^a оставлен пустым, однако по логике текста не должно быть пропуска. Этот список сочинения изобилует грамматическими ошибками и искажениями, что говорит об уровне образованности его переписчика.

Размеры бумаги – 20x12,5 сантиметров. Размеры текста – 15x8,5 сантиметров. Рукопись состоит из 55 листов. Пагинация восточная, на каждом листе от 15 до 17 строк. Бумага восточная, сильно пожелтевшая от времени. Чернила черные, заглавия выделены подчеркиванием красной линией или киноварью. Почерк – профессиональный *наста'лик*. Переплет – восточный, картонный, позднего изготовления. Видны следы поздней восточной реставрации. Описание списка см.: Михайлова А. И. Каталог арабских рукописей ИНА АН СССР. Вып. 3. История. М.: Наука, 1965. С. 55–58, № описания 30.

9. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть II. СПб., 1900, С. 52 (переиздано: Бартольд В. В. Соч. Т. I. М.: Наука, 1963. С. 467–470).

10. Бартольд В.В. Мулхакат ас-Сурах // Бартольд В. В. Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973, С. 98–102; Данный список в дальнейшем был описан А. И. Михайловой. См.: Михайлова А. И. № 30. Каталог. С. 55–58. № 30.

11. Бартольд В.В. Отчет о командировке в Туркестан // Бартольд В.В. Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 205–206.

12. Михайлова А. И. Каталог, № 31; См. также: Абу-л-Фадл ибн Мухаммад Джамал ад-Дин Карши. Мулхакат ас-сурах (пер. с

персидского Р. Ш. Шарафутдиновой) // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент: Фан, 1989. С. 100–131, наст. цит., С. 101.

13. Размеры бумаги 26x15,5 см. Размеры текста 17x8 см. Сочинение занимает листы 6^а–73^б в составе сборной рукописи. На каждом листе по 17 строк. Бумага восточная, тонкая, глянцевая. Чернила черные, заголовки выделены красными красками. Почерк – *наста‘лқу*. Переплет среднеазиатской работы, из плотного картона, темно-зеленого цвета, с накладным тиснением, корешок из кожи. Более подробно см.: Михайлова А. И. Каталог. № 30, С. 55–58.

14. Абу-л-Фазл Карши. Мулхакат ас-сурах (пер. с персидского Р. Ш. Шарафутдиновой). С. 101.

15. Саидов А. Сведения Джамала Карши о Фергане и Шаше / Позднефеодальный город Средней Азии. Ташкент: Фан, 1990. С. 28–34. Этим же ученым защищена диссертация: Саидов А. Мулхакот ал-Сурах Джамола Карши как исторический источник. Дисс. ... к. и. н. Душанбе, 1988. 254 с.

16. ‘Азизан – название медресе, построенного Амин шайх-и ‘азизаном в местности ‘Али’абд на территории района Шираз в окрестностях Самарқанда. Известен ‘Алим шайх-и ‘азизин ибн Му’мин-‘азкзāн ибн Дарвиш шайх-и ‘азизан, действовавший в этой местности. Его цепь (силсила) восходит к братству Йасавийа. В этой местности также находятся соборная мечеть, ханаках и вышеупомянутое медресе. См.: Абу Тахирх^в ажа. Самарийа / Бухара тарихи. – Ташкент: Камалак, 1991. – С. 50.

17. Местность Иламиш находился между Андиджаном и Ёаласом.

18. Об этом виде зикра (радений) и дискуссиях вокруг вопроса о его соответствии духу исламского учения подробно см.: Бабаджанов Б.Б. Зикр джахр и сама‘: сакрализация профанного или профанация сакрального? // Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе / Под ред.: С. Н. Абашина и В. О. Бобровникова). –

Москва: Восточная литература, 2003. С. 237–250; его же. Зикр-и джахр // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 4. – Москва: Восточная литература, 2003. С. 30–31. См. там же литературу.

19. Об этом братстве см.: Ди Уис Д. Йасавийа // Ислам. Вып. 4. С. 35–38. Там же литература.

20. Хисматулин А. А. Х^ваджаган // Ислам. Вып. 3. – Москва, 2001.

21. Акимушкин О. Ф. Кубравийа // Ислам. Вып. 1. – Москва, 1998.

22. История народов Узбекистана. Т. I. С древнейших времен до нач. XVI в. – Ташкент, 1959. С. 336–337; см. также: Бартольд В. В. Туркестан... С. 467–470.

23. См. об этом подробнее: Babajanov V. Monuments ūpigraphiques de l'ensemble de Fathâbâd à Boukhara // Patrimoine manuscrit et vie intellectuelle de l'Asie centrale islamique (Cahiers d'Asie centrale, N° 7, – Tashkent - Aix-en-Provence, 1999). P. 195–210.

24. Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от I. X. А.-А., 1990. С. 108–109.

25. Петрушевский И. П. Рашид ад-Дин и его исторический труд // Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1 / Пер. с перс. Л. А. Хетагурова, ред. и примеч. проф. А.А. Семёнова. М.–Л., 1952. С. 25.

26. Подробно см.: Миклухо – Маклай Н. Д. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Вып. 3.– Москва: Наука, 1975. С. 46–54.

27. О ханафитской школе Мавараннахра в указанный период см.: Муминов А. К. Роль и место ханафитских ‘уламā’ в жизни городов Центрального Мавараннахра (II–VII/VIII–XIII вв.): автореф. дис. ... д. и. н. по специальности 24.00.02 – история и источниковедение ислама. – Ташкент: Ташкентский исламский университет, 2003. 44 с.

28. Бартольд В. В. Султан Санджар и гузы (по поворду статьи К. А. Иностранцева) / Бартольд В. В. Соч. Т. II. Ч. 2. – Москва: Наука, 1964. С. 414–416.

29. Гафуров А. Имя и история. Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков / Словарь. – Москва, 1987. С. 5, 63, 221.

30. Подробно см.: Джамал Карши. Мулхакат бис-Сурах/ Введение, перевод с арабского-персидского, комментарии, текст, факсимиле Ш.Х.Вохидова, Б.Б. Аминова / История Казахстана в персидских источниках. Том I. – Алматы: Дайк-пресс, 2005. – 198+212.

DJAMOL AL-KARSHINING "AL-MULHAKAT BIS-SURAH" ASARI VA UNING O'RTA OSIYO VA QOZOQISTON XALQLARI TARIXIDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqola Jamol Qarshiyning (VIII/XIV asr boshlarida vafot etgan) «Mулhakat bis-Suroh» (Suroh lug‘atiga qo‘shimchalar) asariga bag‘ishlangan. Jamol Qarshiyning ushbu asari Chig‘atay ulusida (1227–1370) Chapar Qaydu o‘g‘li davrida yaratilgan yagona musulmon tarixiy asari hisoblanadi. Shu sababli, u Markaziy Osiyo, mo‘g‘ul istilosi davridagi (1218–1370) tarixini va madaniyatini yoritishda katta ahamiyatga ega. Maqola muallifi mazkur asar nusxalarini tavsiflab, matnning asl nusxasini nashr qilishgan va tarjimasini hamda izohlar bilan taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Mo‘g‘ullar, qoon, xon, lug‘at, tarixiy asar, Jamol Qarshi (saroyini bezagi), Markaziy Osiyo.

JAMAL AL-KARSHI'S ESSAY "AL-MULHAKAT BIS-SURAKH" AND ITS SIGNIFICANCE IN THE HISTORY OF PEOPLES OF CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN

Abstract. The article is dedicated to the work of Jamal Karshi (d. At the beginning of the VIII/XIV century.) "Mулhakat bis-Surah" (Additions to the dictionary "Surah"). This work of Jamal Qarshi is the only Muslim work of historical content, compiled on the territory of the Chagatai ulus (1227-1370), during the reign of Chapar, the son of Kaidu. That is why it is

important for covering the history and cultural life of Central Asia during the Mongol period (1218-1370). The author of the article described the lists of this work, an introduction to the publication of the original text and a translation with comments. The article represents the presentation meaning.

Keywords: Mongols, Kaan, Khan, dictionary, historical work, Jamal Karshi (decoration of the palace), Central Asia.